

№1

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedراسi professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA

1.	Рабимкулов Шерзод Муртозаевич	Исломий банк хизматлари дарчаси шароитида инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш имкониятлари	6
2.	Муқимов Шерали Ахмадали ўғли	Яшил саноат сиёсатини юритишнинг Хитой тажрибаси: методологик асослар ва ўрнакли жиҳатлар	14
3.	Elmirzayev Samariddin Eshquvvatovich, Akhmedova Shokhistakhon	Opportunities and challenges in developing the corporate bond market in Uzbekistan	30
4.	Kholikov Khamidulla	Financing the future: how Uzbekistan’s green and sdg bonds are powering sustainable economic transformation	37
5.	Жумаев Самариддин Зиядуллаевич	Кимё саноати корхоналарида молиявий таъминотни шакллантиришда ўз маблағлар манбаларининг аҳамияти	48
6.	Davlyatov Qahramon Abdumavlyanovich	Oilaviy tadbirkorlik sub’ektlarini iqtisodiyotda tutgan o’rni va ularni bank kreditlari hisobiga moliyalashtirish ahamiyati	58
7.	Abdullayev Nuriddin Isom o’g’li	Sanoat korxonalari raqobatbardoshligini ta’minlashga yo’naltirilgan investitsion faoliyatni takomillashtirish yo’llari	66
8.	Shamiyev Shohruh Shakar o’g’li	Tijorat banklariga xorijiy investitsiyalarni jalb etish yo’llari	74
9.	Раджабов Умурзак Аблакулович	Айрим ривожланган мамлакатлар солиқ тизимининг ўзига хусусиятлари	82
10.	Raximov Eshmurod Normuradovich	O’zbekistonda barqaror va inklyuziv iqtisodiy o’sishga erishishda makroiqtisodiy mexanizmlardan foydalanish	90
11.	Xomitov Komiljon Zoitovich	Raqamli iqtisodiyot sharoitida ko’char mulk qiymatini baholash xususiyatlari	97
12.	Narzullayeva Xilola Abdukomilovna	O’zbekistonda hududlarning investitsion jozibadorligini oshirish omillari	105
13.	Касимова Гуляра Ахматовна, Абдуқосимова Гулноза Хилолитдиновна	Ўзбекистон саноат корхоналари барқарор ривожланишида фискал омилларнинг аҳамияти	114
14.	Xolmurodov Bahrom Maxmatkarim o’g’li	Xalqaro audit tashkilotlari rivojlanish tarixi va ularning global iqtisodiyotdagi o’rni	119
15.	Nazarova Shohista Tolmas qizi	Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarida fintech texnologiyalari asosida moliyaviy inklyuzivlik va iqtisodiy xavfsizlikni ta’minlash mexanizmlari	125
16.	Тогаев Салим Собирович, Халбеков Камариддин Абдухалилович	Худудларнинг инвестицион жозибadorлигини баҳолашга оид илмий-назарий қарашлар	130
17.	Юлдашева Надира Викторовна	От контроля к доверию: новые подходы в государственных закупках	137
18.	Маматкулов Авазбек Ахмадалиевич	Ички аудитни амалга оширишнинг хорижий илғор тажрибалари ва уларнинг фойдаланиш йўллари	145
19.	Qosimova Nilufarxon Chinberdiyevna	Operatsiyon faoliyatda pul oqimlari	155

20.	Shoymardonov Jo'ra o'g'li	Orziqul	Bank ekotizimlari innovatsion xizmatlar majmui	160
21.	Mirbabayev Athamovich	Farrux	Mahalla boshqaruv tizimining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	166
22.	Oramov Jurayevich	Jaxongir	Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat korxonolari moliyaviy barqarorligini ekonometrik modellashtirishning nazariy asoslari	171
23.	Sattorov Shohruh		Qashqadaryo mintaqasida investitsion muhitni shakllantirishning ahamiyati	176
24.	Sherqo'ziyev Mamadiyor, Xudayarov Mahmasaid Maxmarajabovich, Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li		Faradey effektini yorug'lik nurlanishining modulyasiyalangan qutblanishini qo'llagan holda o'lchash	181
25.	Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li		Blokcheyn texnologiyalari asosida aksiyalarni birlamchi joylashtirish imkoniyatlari	190
26.	Primova To'liqinovna	Dilafruz	Tijorat banklari tomonidan moliyaviy investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	200
27.	Alimov Vaxodir Batirovich		Sug'urta kompaniyalarning buxgalteri balans ko'rsatkichlarining gorizontaal va vertikal tahlili	208
28.	Хашимов Абдукомил Рисбекович, Фарангиз Мадримова Ихтиёр қизи		Суғурта фаолиятининг аҳоли турмуш даражасига таъсирини моделлаштиришнинг ҳозирги амалий ҳолати	217
29.	Xotamov Hotamjon Botirjonova Bonu Baxtiyor qizi	Alisher o'g'li,	O'zbekistondagi jamoat ahamiyatiga ega tashkilotlarni moliyaviy hisobotlarini auditdan o'tkazishning samaradorligi	227
30.	Ташпулатов Тохирович	Гиёс	Рақамлаштириш жараёнида бизнес қийматини баҳолашда катта маълумотлар таҳлили ва сунъий интеллект инструментларидан фойдаланиш	235
31.	Raimjanova Asrarovna	Madina	Barriers and opportunities shaping the funding of green projects across developing nations	243

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SANOAT KORXONALARI MOLIYAVIY BARQARORLIGINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Oramov Jaxongir Jurayevich

*moliya va bank ishi
kafedrasining dotsenti
Qarshi davlat texnika universiteti
E-mail: jaxongiroramov390@gmail.com
ORCID:0009-0001-8632-1280*

Annotatsiya. Maqolada raqamli iqtisodiyotni transformatsiyalash jarayonlari sharoitida sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini baholash va prognozlashning uslubiy yondashuvlari tahlil qilingan. Muallif tomonidan raqamli investitsion faollik ko'rsatkichi kiritilgan moliyaviy barqarorlikning ko'p omilli integral indeksi ishlab chiqilgan. Panel ma'lumotlari asosida qurilgan ekonometrik model moliyaviy samaradorlik va raqamli transformatsiya o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash imkonini bergan.

Kalit so'zlar: moliyaviy barqarorlik, sanoat korxonasi, raqamli transformatsiya, ekonometrik modellashtirish, panel regressiyasi, moliyaviy xavfsizlik.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Орамов Жахонгир Жураевич

*доцент кафедры
финансы и банковское дело
Каршинский государственный
технический университет
E-mail: jaxongiroramov390@gmail.com
ORCID:0009-0001-8632-1280*

Аннотация. В статье анализируются методологические подходы к оценке и прогнозированию финансовой устойчивости промышленных предприятий в условиях процессов цифровой экономической трансформации. Автором разработан многофакторный интегральный индекс финансовой устойчивости, в который включен показатель цифровой инвестиционной активности. Эконометрическая модель, построенная на основе панельных данных, позволила определить связь между финансовой эффективностью и цифровой трансформацией.

Ключевые слова: финансовая стабильность, промышленное предприятие, цифровая трансформация, эконометрическое моделирование, панельная регрессия, финансовая безопасность.

THEORETICAL FOUNDATIONS OF ECONOMETRIC MODELING OF FINANCIAL STABILITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF THE DIGITAL ECONOMY

Oramov Jaxongir Jurayevich

*Associate Professor of the
Department of Finance and Banking,
Karshi State Technical University
E-mail: jaxongiroramov390@gmail.com*

ORCID:0009-0001-8632-1280

Abstract. *This paper develops methodological approaches to econometric modeling of financial stability of industrial enterprises under digital economic transformation. The author proposes a multidimensional integral index of financial stability incorporating digital investment intensity. A panel data regression model is constructed to identify the relationship between financial performance and digitalization factors.*

Keywords: *financial stability, industrial enterprise, digital transformation, econometric modeling, panel regression, financial resilience.*

Kirish

Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat korxonalari moliyaviy barqarorligini ekonometrik modellashtirish — bu korxonaning moliyaviy holatini tavsiflovchi ko‘rsatkichlar (likvidlik, moliyaviy mustaqillik, rentabellik, qarzdorlik, pul oqimlari) hamda raqamli transformatsiya indikatorlari (raqamli texnologiyalar joriy etilishi, avtomatlashtirish darajasi, raqamli xarajatlar ulushi, IT-investitsiyalar samaradorligi) o‘rtasidagi miqdoriy, sabab-oqibatli bog‘liqliklarni matematik-statistik usullar orqali aniqlash jarayonidir.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini baholash va prognozlash uchun zamonaviy ekonometrik modellar asosida ilmiy-uslubiy yondashuvni ishlab chiqish, hamda raqamli transformatsiya omillarining moliyaviy barqarorlikka ta‘sirini empirik jihatdan asoslashdan iborat.

Bugungi kunda sanoat korxonalari raqamli texnologiyalar ta‘sirida faoliyat yuritayotgan sharoitda ishlab chiqarish jarayonlari raqamlashtirilmoqda, xarajatlar tuzilmasi o‘zgarib bormoqda, moliyaviy risklar murakkablashmoqda, investitsiya samaradorligiga qo‘yiladigan talablar oshmoqda.

Shu sababli moliyaviy barqarorlikni an‘anaviy moliyaviy tahlil usullari bilan baholash yetarli bo‘lmay, ekonometrik modellashtirish asosida raqamli omillarni inobatga olgan kompleks baholash dolzarb ilmiy-amaliy muammoga aylanmoqda. Ayniqsa, sanoat tarmoqlarida uzoq muddatli barqarorlikni ta‘minlash uchun raqamli transformatsiyaning moliyaviy natijalarga ta‘sirini aniqlash zarurati ushbu mavzuning dolzarbligini yanada oshiradi.

Ekonometrik modellar yordamida moliyaviy barqarorlikka ta‘sir etuvchi asosiy omillar aniqlanib, boshqaruv qarorlarining aniqligi va samaradorligi oshiriladi.

Adabiyotlar sharhi.

Jahonda “raqamli iqtisodiyot” tushunchasi birinchi marta 1990-yillarda kiritilgan bo‘lib, iqtisodiy jarayonlarning raqamli texnologiyalar asosida transformatsiyalashuvi korxonalarini boshqarish, moliyaviy oqimlar va biznes modellarida tub o‘zgarishlarga olib kelishini ta‘kidlab, bir qator iqtisodchi olimlar tomonidan ta‘riflangan va kamaytirish usullari ko‘rsatilgan. Xorijiy olimlardan Min Su., Yu Duan [1] Xitoyning yangi energiya sanoatidagi korxonalar uchun raqamli iqtisodiyotning korporativ kredit riskiga ta‘sirini panel ma‘lumotlar yordamida tahlil qilgan. Ushbu yondashuv shuni ko‘rsatadiki, sanoat korxonalarida moddiy aktivlardan tashqari raqamli aktivlar va ma‘lumotlarning iqtisodiy ahamiyati ortib bormoqda. Katarina Valaskova, Marek Nagy, Denis Juracka [2] empirik tadqiqotda Yevropa korxonalari misolida raqamli transformatsiya va moliyaviy natijalar o‘rtasidagi bog‘liqlik tahlil qilingan. Korxonalar ichki xususiyatlari va digitalizatsiya darajasi moliyaviy ko‘rsatkichlarga qanday ta‘sir qiladi, regression tahlil orqali aniqlagan.

Moliyaviy barqarorlik tushunchasining nazariy asoslarini tizimlashtirish, iqtisodiy nazariyada korxonalar faoliyatining uzluksizligi, moliyaviy xavfsizligi va rivojlanish qobiliyatini ifodalovchi asosiy kategoriyalardan biri hisoblanadi. Ilmiy adabiyotlarda moliyaviy barqarorlik ko‘pincha korxonaning o‘z majburiyatlarini o‘z vaqtida bajarish, ishlab chiqarish va investitsiya jarayonlarini uzluksiz moliyalashtirish hamda tashqi iqtisodiy tebranishlarga nisbatan moslashuvchanlik qobiliyati sifatida talqin etiladi. Ushbu tushuncha statik moliyaviy holat emas,

balki vaqt davomida shakllanuvchi dinamik iqtisodiy jarayon sifatida qaraladi Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarining moliyaviy barqarorligiga asoslanib, ularning innovatsion salohiyati, axborot texnologiyalarini joriy etish darajasi va ma'lumotlarni tahlil qilish imkoniyatlariga bog'liq.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini tahlil qilishda qiyosiy tahlil, statistik tahlil, taqqoslash, ilmiy abstraksiya, analiz, sintez kabi tadqiqot usullaridan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar

Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligi ta'sirini bartaraf etish yoki yumshatish uchun amaliyotda quyidagi modellardan foydalaniladi:

- Ko'p omilli regressiya modeli
- Panel ma'lumotlar modeli (Fixed effects, Random effects)
- Logit/Probit modellari (bankrotlik ehtimolini baholashda)
- VAR va VECM modellari (makroiqtisodiy omillar ta'sirini aniqlashda)

Sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligi va bankrotlik ehtimolini baholash.

Z-score modeli raqamli iqtisodiyot sharoitida keng qo'llaniladi. Mazkur chizma kichik va o'rta biznes (KOB) faoliyati samaradorligiga ta'sir etuvchi moliyaviy va texnologik omillar o'rtasidagi murakkab o'zaro bog'liqlikni ifodalovchi konseptual modelni aks ettiradi. Modelning markazida moliyaviy inklyuziya joylashgan bo'lib, u moliyaviy tizimning turli elementlarini yagona mexanizmga birlashtiruvchi asosiy bog'lovchi omil sifatida talqin etiladi. Ushbu yondashuv moliyaviy xizmatlardan keng va teng foydalanish KOB rivojlanishining muhim sharti ekanligini ko'rsatadi.

1-rasm “Moliyaviy inklyuziya, raqamli moliya va texnologiyani qabul qilish modelining kichik va o'rta biznes samaradorligiga ta'siri: konseptual tadqiqot modeli”

Modelning chap qismida joylashgan moliyaviy foydalanish imkoniyati, moliyaviy resurslarning mavjudligi va moliyaviy xizmatlar sifati moliyaviy inklyuziyani shakllantiruvchi asosiy determinantlar sifatida keltirilgan. Ushbu omillar H1–H3 gipotezalari orqali moliyaviy inklyuziyaga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. Bu esa kredit, jamg'arma, sug'urta va to'lov xizmatlarining qulayligi va sifati oshgani sari tadbirkorlik subyektlarining moliyaviy tizimga integratsiyasi kuchayishini anglatadi.

Moliyaviy inklyuziyaning KOB faoliyati samaradorligiga bevosita ta'siri H4 gipotezasi orqali ifodalangan. Ushbu bog'lanish moliyaviy resurslardan samarali foydalanish natijasida ishlab chiqarish hajmi, daromadlilik, bandlik va bozor raqobatbardoshligining oshishini tushuntiradi. Demak, moliyaviy inklyuziya nafaqat vositachi omil, balki mustaqil ravishda iqtisodiy samaradorlikni belgilovchi muhim faktor hisoblanadi.

Modelda raqamli moliya moliyaviy inklyuziya va KOB samaradorligi o'rtasidagi muhim

vositachi mexanizm sifatida kiritilgan (H5). Raqamli to‘lovlar, onlayn kreditlash, mobil bank xizmatlari va fintech yechimlar moliyaviy xizmatlardan foydalanish tezligi va qulayligini oshirib, kichik biznesning operatsion xarajatlarini kamaytiradi. Natijada raqamli moliya moliyaviy inklyuziyaning iqtisodiy samarasini kuchaytiruvchi katalizator vazifasini bajaradi.

1-jadval.

Sanoat korxonalari moliyaviy barqarorligini baholashda qo‘llaniladigan ekonometrik modellar tahlili **

Model turi	Qo‘llash sohasi	Afzalliklari	Cheklovlari
Panel regressiya (Fixed / Random Effects)	Bir nechta sanoat korxonalari kesimida moliyaviy barqarorlik va raqamli indikatorlar o‘rtasidagi bog‘liqlikni baholash	– Vaqt va korxonalar kesimini birlashtiradi – Individual farqlarni hisobga oladi – Empirik natijalarning ishonchliligi yuqori	– Ma’lumotlar bazasiga yuqori talab – Endogenlik muammosi yuzaga kelishi mumkin
ARDL modeli	Moliyaviy barqarorlik ko‘rsatkichlarining qisqa va uzoq muddatli dinamikasini tahlil qilish	– Turli integratsiya darajasidagi o‘zgaruvchilar bilan ishlaydi – Qisqa va uzoq muddatli ta’sirlarni ajratadi	– Asosan kichik tanlama uchun mos – Ko‘p o‘zgaruvchili tizimlarda murakkablashadi
VAR modeli	Moliyaviy barqarorlik va raqamli omillar o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirlarni aniqlash	– O‘zgaruvchilarni endogen sifatida ko‘radi – Impuls–reaksiya tahliliga imkon beradi	– Natijalarni iqtisodiy talqin qilish murakkab – Ko‘p parametrlil model
VECM modeli	Uzoq muddatli muvozanat va qisqa muddatli og‘ishlarni tahlil qilish	– Kointegratsiyani hisobga oladi – Muvozanatga qaytish tezligini baholaydi	– Faqat kointegratsiya mavjud bo‘lganda qo‘llaniladi – Murakkab metodologiya
Logit / Probit modellari	Moliyaviy barqarorlik yoki nobarqarorlik ehtimolini baholash	– Bankrotlik va risk tahlili uchun qulay – Natijalar ehtimollikda ifodalanadi	– Doimiy emas, diskret natija – Dinamik ta’sirlarni to‘liq aks ettirmaydi
Dinamik panel modellari (GMM)	Moliyaviy barqarorlikning kechikkan ta’sirlarini hisobga olish	– Endogenlik muammosini kamaytiradi – Dinamik bog‘liqlikni aks ettiradi	– Instrumentlar tanlovi murakkab – Natijalar sezgir
Prognoz modellari (ARIMA, SARIMA)	Moliyaviy barqarorlik ko‘rsatkichlarini prognozlash	– Prognoz aniqligi yuqori – Texnik jihatdan sodda	– Sabab-oqibat bog‘liqligini ochib bermaydi – Strukturaviy omillar cheklangan

Ushbu jadvaldan ko‘rinib turibdiki, sanoat korxonalari moliyaviy barqarorligini raqamli iqtisodiyot sharoitida baholashda yagona universal model mavjud emas. Tadqiqot maqsadi, ma’lumotlar tuzilmasi va tahlil ufqiga qarab, bir nechta ekonometrik modellarni kompleks qo‘llash ilmiy va amaliy jihatdan eng maqbul yondashuv hisoblanadi.

Xulosa

Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat korxonalari moliyaviy barqarorligini ekonometrik modellashtirishiga oid tadqiqot natijasi quyidagi xulosalarni shakllantirish, ilmiy taklif va amaliy

tavsiyalar ishlab chiqish imkonini berdi: Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligi faqat moliyaviy ko'rsatkichlar yig'indisi emas, balki raqamli texnologiyalar, axborot oqimlari va boshqaruv qarorlarining samaradorligi bilan uzviy bog'liq bo'lgan murakkab iqtisodiy tizim sifatida namoyon bo'lishi, moliyaviy barqarorlikning iqtisodiy mohiyati rentabellik, likvidlik, moliyaviy mustaqillik, pul oqimlari va risklar o'rtasidagi dinamik muvozanat orqali shakllanishi, raqamli iqtisodiyot sharoitida esa ushbu bog'liqliklar yanada tezkor va moslashuvchan tus olishi, raqamli iqtisodiyot sharoitida moliyaviy barqarorlikni ekonometrik modellashtirish statik yondashuvlardan voz kechib, vaqt bo'yicha o'zgaruvchan, ko'p omilli va integrallashgan modellarni qo'llashni talab etishi, moliyaviy barqarorlikni ekonometrik modellashtirishning asosiy tamoyillari – tizimlilik, komplekslik, moslashuvchanlik, barqaror rivojlanish va prognozlilik tamoyillari raqamli iqtisodiyot sharoitida hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi ko'rsatib berildi.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligi an'anaviy moliyaviy ko'rsatkichlar bilan bir qatorda raqamli transformatsiya, texnologik yangilanish va axborot oqimlari samaradorligi orqali shakllanishi, likvidlik, rentabellik, moliyaviy mustaqillik va xatarlarni boshqarish kabi elementlarning dinamik o'zaro bog'liqligini aniqlash mumkinligi hisobga olindi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son «2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi Farmoni. – <https://lex.uz/ru/docs/5841063>
2. Aghion, P., Howitt, P., & Mayer-Foulkes, D. (2005). The effect of financial development on convergence. *Quarterly Journal of Economics*, 120(1), 173–222.
3. Bloom, N., Sadun, R., & Van Reenen, J. (2012). The organization of firms across countries. *Quarterly Journal of Economics*, 127(4), 1663–1705.
4. Valaskova, K., Nagy, M., & Juracka, D. (2025). Digital transformation and financial performance: an empirical analysis of strategic alignment in the digital age. *Journal of Economic Change*, 19(5), 1178–1195.
5. Su, M., Duan, Y. (2023). The digital economy and corporate credit risk: An empirical study based on Chinese new energy enterprises. *Frontiers in Energy Research*, 11, Article 1141793.
6. Левитская Е. Н., Онучак В. А. — Финансовая устойчивость малого бизнеса в условиях цифровой экономики. Учебное пособие.-М.: МГМИО-ПРЕСС,2022.-250с.
7. Орлова И.В. Экономико-математические методы и модели. Практикум: Учеб. пособие для вузов. - М.: Финстатинформ, 2000. - 304.
8. Орлов А.И. Устойчивость в социально-экономических моделях. - М.: Наука, 2001. - 296 с.

